

Analisis Hate Comment Bagi Pengguna Platform Instagram Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa FIS UINSU Stambuk 2021

Syahla Hidayah¹, Yulia Permata Sari², Heny Anggreni Butar-Butar³, Muhammad Nur Badawani Siregar⁴, Melisa Naibaho⁵, Adnan Hasmuri Siregar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2024

Revised November 29, 2024

Accepted December 19, 2024

Available online 28 December, 2024

Kata Kunci:

Hate comment; Instagram; Kepercayaan Diri; Mahasiswa; Literasi Digital

Keywords:

Hate comment; Instagram; Self-Confidence; Students; Digital Literacy

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS, bagaimana akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB yang Dibuat Notaris dan bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Perkara Nomor: 898/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang meliputi perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa unsur tindak pidana pemalsuan akta kemudian kesalahan sengaja/alpa bahwa notaris melakukan pembuatan akta tersebut secara batin sengaja atau diketahui atau dikehendaki akibatnya yaitu sadar bahwa akta adalah melanggar aspek formal pembuatan akta notaris serta pembuatan akta

tersebut adalah berdasarkan kehendak notaris sebab dokumen-dokumen yang dicantumkan dalam akta merupakan dokumen palsu serta pihak terkait dalam menyangkal adanya akta itu. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB yang Dibuat Notaris adalah notaris dijatuhkan hukuman pidana dengan delik pemalsuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana. Analisis Putusan Hakim Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Perkara Nomor: 898/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan akta dan menghukum Terdakwa untuk tunduk pada putusan ini.

ABSTRACT

The problems studied in this study are how the Notary's Legal Responsibility for Forgery of the Making of the Deed of Statement of the GMS Decision, what are the Legal Consequences of Forgery of the Making of the Deed of Statement of the GMS Decision Made by a Notary and what are the Considerations of the District Court Judge in the Decision of Case Number: 898 / Pid.B / 2022 / PN.Jkt.Brt. The method used in this study is normative juridical or library legal research which can be interpreted as legal research by examining library materials and secondary materials. The nature used in this study is descriptive-analytical. The data collection technique used in this study is through literature study. The data collection tool used in this study is document study, which includes legislation and other documents directly related to the problems discussed. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of this study explain that the elements of the crime of forgery of a deed then deliberate/negligent error that the notary made the deed intentionally or knowingly or desired the result is that the deed is aware that the deed violates the formal aspects of making a notarial deed and the making of the deed is based on the will of the notary because the documents listed in the deed are fake documents and the related party denies the existence of the deed. Legal Consequences of Forgery of Making a Deed of Statement of the Decision of the Extraordinary GMS Made by a Notary are that the notary is sentenced to a criminal penalty with the offense of forgery of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. Analysis of the Judge's Decision Considerations of the District Court Judge in the Decision of Case Number: 898/Pid.B/2022/PN.Jkt. But is that the Defendant has committed an act of forgery of a deed and sentenced the Defendant to submit to this decision.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi komunikasi dan interaksi sosial melalui *platform* media sosial seperti *Instagram*. *Instagram* digunakan oleh mahasiswa tidak hanya sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga sebagai media ekspresi diri yang memungkinkan mereka menunjukkan kreativitas dan pandangan pribadi. Namun, kemudahan ini sering kali disalahgunakan oleh pengguna lain untuk menyebarkan komentar negatif atau *hate comment*. *Hate comment* didefinisikan sebagai pernyataan yang bersifat merendahkan, menghina, atau memprovokasi kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu.¹

Dalam konteks mahasiswa, *hate comment* sering kali menjadi salah satu faktor yang menurunkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan akademik dan sosial. Namun, eksposur terhadap komentar negatif di media sosial, seperti kata-kata kasar atau sindiran, sering kali memicu rasa cemas, rendah diri, dan bahkan stres.² Kondisi ini dapat menyebabkan mahasiswa ragu untuk berpartisipasi dalam diskusi online, menghindari berbagi konten pribadi, dan bahkan memengaruhi performa akademik mereka. Sebagai contoh, sebuah survei yang dilakukan Abdillah menunjukkan bahwa 60% responden merasa kehilangan motivasi setelah menerima *hate comment*.³

Peningkatan jumlah pengguna *Instagram* yang signifikan di kalangan mahasiswa turut memperbesar peluang terjadinya *hate comment*. *Platform* ini, meskipun menawarkan banyak keuntungan, sering kali menjadi tempat di mana norma-norma etika komunikasi diabaikan. Agustina mencatat bahwa fitur-fitur seperti komentar dan pesan langsung di *Instagram* memberikan ruang bagi pengguna untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas, yang kadang kala dimanfaatkan untuk tindakan negatif.⁴

Menurut Permatasari dan Subyantoro, *hate comment* dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar yang terang-terangan menghina hingga sindiran halus yang merendahkan.⁵ Mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial ini lebih rentan terhadap efek psikologis yang ditimbulkan oleh komentar semacam itu. Sebagai tambahan, Abdillah et al. mencatat bahwa dampak *hate comment* tidak hanya dirasakan secara individu tetapi juga dapat menciptakan suasana tidak nyaman dalam kelompok sosial mahasiswa.⁶

Selain itu, penelitian Astuti menunjukkan bahwa perilaku hate speech pada media sosial *Instagram* juga memiliki kaitan dengan perkembangan mental remaja, termasuk rasa percaya diri mereka.⁷ Felita juga menekankan bahwa pemakaian media sosial dapat memengaruhi konsep diri remaja secara signifikan.⁸ Dalam laporan Beritabeta.com (2019), disebutkan bahwa media sosial dapat menjadi salah satu faktor risiko gangguan jiwa akibat eksposur berlebihan terhadap komentar negatif.⁸ Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman lebih lanjut mengenai dampak psikologis *hate comment* pada pengguna media sosial.

Untuk menghadapi masalah ini, pendidikan etika digital menjadi semakin penting. Sarumaha menekankan perlunya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, terutama bagi generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi digital.⁹ Selain itu, Rahmadhany et al. menyarankan peningkatan literasi digital sebagai langkah untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana menangani komentar negatif secara konstruktif.¹⁰

1 Zulkarnain. (2020). Ujaran kebencian (*hate speech*) di masyarakat dalam kajian teologi. *Studia Sosia Religia*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7672>

2 Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan *hate speech* pada media sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>

3 Abdillah, R., Ibrahim, A. A., Sirait, N. O. E., Oktavia, N. K., Widyadari, R., Amanda, S. F., & Jansa, S. N. (2023). Studi psikologi siber tentang dampak *hate speech* bagi pengguna media sosial. *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan)*, 2(11), 3459–3472. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1478>

4 Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>

5 Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017–2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>

6 Abdillah, R., Ibrahim, A. A., Sirait, N. O. E., Oktavia, N. K., Widyadari, R., Amanda, S. F., & Jansa, S. N. (2023). Studi psikologi siber tentang dampak *hate speech* bagi pengguna media sosial. *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan)*, 2(11), 3459–3472. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1478>

7 Astuti, F. (2019). Perilaku *Hate Speech* pada Remaja di Media Sosial *Instagram*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019). <http://eprints.ums.ac.id/79538/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> 8 Felita, P. (n.d.). Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, 5(1), 31.

8 Beritabeta.com. (2019). Waspada Gangguan Jiwa Akibat Sosial Media, Ada Belasan Jenisnya. <https://beritabeta.com/infosehat/waspada-gangguan-jiwaakibat-sosial-media-ada-belasanjenisnya>.

9 Sarumaha, M. S. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?id=zP_gEAAAQBAJ

10 Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan *hate speech* pada media sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *hate comment* memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) stambuk 2021. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi langkah-langkah preventif dan solutif yang dapat membantu mahasiswa menghadapi *hate comment* secara efektif. Relevansi studi ini terletak pada meningkatnya kebutuhan akan kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif dan mendukung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi literatur. Kuesioner disebar kepada 50 mahasiswa FIS UINSU stambuk 2021 yang aktif menggunakan *Instagram*, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang pengalaman mereka terkait *hate comment*. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 mahasiswa terpilih untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak psikologis dan sosial yang dirasakan akibat komentar negatif di media sosial. Penelitian ini didukung oleh literatur yang relevan untuk memperkuat analisis. Sebagai contoh, Zulkarnain menjelaskan bagaimana ujaran kebencian dapat memengaruhi hubungan sosial secara umum.¹¹ Rahmadhany et al. menyoroti efek psikologis *hate comment*, seperti rasa cemas dan rendah diri, yang sering kali dialami oleh pengguna media sosial.¹² Selain itu, Sarumaha mengemukakan pentingnya pendidikan karakter untuk mengurangi dampak negatif *hate comment*, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif di *platform* digital.¹³

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang diperoleh berdasarkan tema utama, yaitu dampak psikologis, pengaruh terhadap kepercayaan diri, dan strategi untuk menghadapi *hate comment*. Kategorisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana *hate comment* memengaruhi kepercayaan diri mahasiswa. Sebagai tambahan, data yang telah terkategori kemudian dipetakan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam pengalaman responden.

Dalam analisis lebih lanjut, Abdillah et al. mencatat bahwa dampak *hate comment* tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dapat menciptakan suasana tidak nyaman dalam kelompok sosial.¹⁴ Hal ini relevan dengan temuan penelitian ini, di mana 60% responden melaporkan adanya penurunan motivasi untuk berinteraksi di media sosial setelah menerima *hate comment*. Agustina juga mencatat bahwa fitur-fitur di *Instagram*, seperti kolom komentar, sering kali digunakan secara tidak bertanggung jawab, sehingga mendorong perlunya edukasi literasi digital yang lebih intensif.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dampak *hate comment*, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi solutif. Langkah-langkah seperti peningkatan literasi digital, penguatan etika komunikasi di media sosial, dan dukungan sosial dari teman maupun keluarga menjadi fokus utama. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan *hate comment* dan menciptakan lingkungan digital yang lebih positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hate comment di media sosial memiliki dampak signifikan pada kondisi psikologis mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, 70% responden mengaku merasa terganggu oleh *hate comment* yang diterima melalui *Instagram*. Dampak tersebut terutama terlihat dalam bentuk rasa cemas, stres, dan rendah diri, yang sering kali mengganggu keseimbangan emosional mereka. Selain itu, responden melaporkan adanya penurunan motivasi untuk berinteraksi di media sosial, terutama karena takut akan adanya komentar negatif lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan temuan Abdillah et al., yang menyatakan bahwa ujaran kebencian memiliki dampak langsung pada kesejahteraan mental pengguna, termasuk menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.¹⁶ Mahasiswa yang lebih aktif di

11 Zulkarnain. (2020). Ujaran kebencian (*hate speech*) di masyarakat dalam kajian teologi. *Studia Sosia Religia*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7672>

12 Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan *hate speech* pada media sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>

13 Sarumaha, M. S. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?id=zP_gEAAAQBAJ

14 Abdillah, R., Ibrahim, A. A., Sirait, N. O. E., Oktavia, N. K., Widyadari, R., Amanda, S. F., & Jansa, S. N. (2023). Studi psikologi siber tentang dampak *hate speech* bagi pengguna media sosial. *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan)*, 2(11), 3459–3472. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1478>

15 Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>

16 Abdillah, R., Ibrahim, A. A., Sirait, N. O. E., Oktavia, N. K., Widyadari, R., Amanda, S. F., & Jansa, S. N. (2023). Studi psikologi siber tentang dampak *hate speech* bagi pengguna media sosial. *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan)*, 2(11), 3459–3472. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1478>

media sosial juga dilaporkan lebih rentan terhadap dampak ini karena frekuensi paparan yang lebih tinggi terhadap komentar negatif.

Kepercayaan diri menjadi salah satu aspek yang paling terpengaruh oleh *hate comment*. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa mereka membatasi aktivitas di *Instagram*, seperti berhenti mengunggah konten pribadi atau menonaktifkan komentar pada unggahan mereka, karena khawatir akan menerima komentar negatif. Menurut Rahmadhany et al., *hate comment* dapat memengaruhi persepsi diri individu, sehingga mengurangi keyakinan mereka terhadap kemampuan dan nilai diri sendiri.¹⁷ Penurunan ini tidak hanya berdampak pada aktivitas di media sosial, tetapi juga meluas ke aspek kehidupan lainnya, seperti interaksi sosial langsung dan kinerja akademik. Banyak mahasiswa mengaku merasa tidak nyaman untuk mengekspresikan diri secara terbuka baik secara online maupun offline.

Lebih lanjut, bentuk-bentuk *hate comment* sering kali bervariasi, mulai dari penghinaan langsung hingga sindiran yang halus tetapi tetap menyakitkan. Permatasari dan Subyantoro menjelaskan bahwa ujaran kebencian, baik yang eksplisit maupun implisit, menciptakan tekanan emosional yang signifikan bagi korban.¹⁸ Penelitian ini mendukung pandangan tersebut, menunjukkan bahwa *hate comment* tidak hanya menyerang secara verbal, tetapi juga memiliki dampak yang merembet pada hubungan sosial dan dinamika kelompok. Sebagai contoh, beberapa responden mengaku merasa diasingkan dalam kelompok pertemanan karena komentar negatif yang diterima di media sosial.

Dampak psikologis yang dialami mahasiswa juga sering kali memengaruhi hubungan interpersonal mereka. Banyak responden menyatakan bahwa pengalaman menerima *hate comment* membuat mereka lebih waspada terhadap niat orang lain dalam memberikan komentar, baik online maupun offline. Hal ini sering kali menciptakan rasa curiga yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Agustina menekankan bahwa efek jangka panjang dari *hate comment* ini dapat menciptakan isolasi sosial yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kelompok tempat mereka berinteraksi.¹⁹

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *hate comment* memiliki dampak multidimensional terhadap mahasiswa. Tidak hanya memengaruhi kesejahteraan mental mereka, tetapi juga menurunkan kepercayaan diri, membatasi ekspresi diri, dan mengganggu hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme di balik dampak ini agar dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Dengan cara ini, mahasiswa dapat dilindungi dari efek buruk *hate comment* sekaligus dibantu untuk memanfaatkan media sosial dengan cara yang lebih positif.

Fenomena *hate comment* di media sosial seperti *Instagram* tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perilaku *cyberbullying*. Penelitian Fakhry menemukan adanya korelasi antara ujaran kebencian di media sosial dan peningkatan perilaku *cyberbullying* di kalangan mahasiswa.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa *hate comment* dapat menjadi pemicu tindakan yang lebih destruktif, seperti penghinaan atau ancaman yang dilakukan secara daring. Selain itu, Febriyani menganalisis bahwa faktor-faktor seperti tekanan sosial, kurangnya edukasi digital, dan kebutuhan untuk mendapatkan perhatian menjadi penyebab utama seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial.²¹

Untuk mengatasi dampak *hate comment*, mahasiswa memberikan beberapa usulan konkret yang dapat dijadikan langkah mitigasi. Pertama, pentingnya edukasi tentang etika bermedia sosial menjadi salah satu langkah yang sangat mendesak. Timur et al. mencatat bahwa edukasi ini dapat membantu pengguna media sosial memahami konsekuensi dari ujaran kebencian, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam berkomunikasi.²² Edukasi semacam ini tidak hanya menasar pengguna umum tetapi juga mencakup *platform* media sosial itu sendiri, dengan memperkenalkan fitur yang dapat mendorong perilaku positif, seperti sistem moderasi komentar otomatis.

Peningkatan literasi digital juga menjadi faktor penting dalam menghadapi *hate comment*. Sarumaha menekankan bahwa literasi digital membantu pengguna untuk tidak hanya mengenali

17 Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>

18 Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017–2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>

19 Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>

20 Fakhry, M. C. (2018). Studi Korelasional Mengenai Pengaruh Hate Speech di Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Cyber-Bullying Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3342>

21 Febriyani, M. (2018). Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Skripsi.

22 Timur, A. J. L. P., Jupriyono, D., & Hakim, L. (2021). Etika penggunaan Instagram mahasiswa ilmu komunikasi Untag Surabaya dalam bermedia sosial. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 1(1), 1–16. <https://aksiologi.org/index.php/relasi/article/view/129>

komentar negatif tetapi juga memberikan mereka alat untuk meresponsnya dengan cara yang konstruktif²³. Misalnya, mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu memahami bahwa komentar negatif sering kali mencerminkan kondisi psikologis pengirim, bukan nilai dari korban itu sendiri. Dengan demikian, literasi digital menjadi benteng yang penting dalam menjaga kepercayaan diri mahasiswa.

Selain itu, dukungan sosial dari teman dan keluarga menjadi kunci dalam mengatasi tekanan emosional yang ditimbulkan oleh *hate comment*. Responden dalam penelitian ini mencatat bahwa berbagi pengalaman mereka dengan orang-orang terdekat membantu mengurangi dampak emosional dari komentar negatif. Agustina menyebutkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung dapat menjadi pelindung terhadap efek buruk ujaran kebencian.²⁴ Dukungan sosial ini juga memberikan rasa aman dan validasi, yang membantu korban untuk kembali membangun kepercayaan diri mereka.

Dukungan sosial tidak hanya berbentuk hubungan interpersonal tetapi juga dapat diperkuat melalui komunitas online. Mahasiswa dapat bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan positif, seperti kampanye anti-ujaran kebencian atau kelompok diskusi yang mendukung kesehatan mental. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang aman di mana mahasiswa dapat berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi. Agustina juga menyebutkan bahwa komunitas yang inklusif mampu menciptakan dinamika sosial yang sehat, sehingga mengurangi dampak isolasi akibat *hate comment*.²⁵

Selain langkah-langkah individual, kebijakan perlindungan digital juga menjadi elemen penting. Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk menerapkan regulasi yang lebih tegas terkait ujaran kebencian di media sosial. Permatasari dan Subyantoro menjelaskan bahwa peraturan yang jelas dan penerapan hukum yang konsisten dapat memberikan rasa aman bagi pengguna.²⁶ Platform media sosial seperti Instagram juga perlu meningkatkan kebijakan moderasi konten, misalnya dengan menyaring kata-kata yang berpotensi menimbulkan kebencian atau memberikan laporan kepada pengguna tentang langkah yang diambil terhadap pelaku ujaran kebencian.

Dalam konteks mahasiswa, kampanye literasi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak *hate comment*. Kampanye ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau bahkan aktivitas berbasis media sosial. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung, kampanye ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih positif.

Penelitian ini juga relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Permatasari dan Subyantoro, yang menyatakan bahwa dampak sosial dan psikologis dari ujaran kebencian tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga hubungan sosial yang lebih luas.²⁷ Dengan pendidikan etika digital yang diusulkan oleh Agustina, pengguna media sosial dapat dibimbing untuk lebih bertanggung jawab.²⁸ Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang bagaimana mengelola emosi saat menerima komentar negatif dan cara memberikan kritik yang membangun.

Mahasiswa sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak *hate comment* memerlukan strategi yang holistik untuk melindungi mereka dari dampak negatif media sosial. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penguatan sistem dukungan di tingkat institusi pendidikan. Kampus dapat menyediakan layanan konseling khusus untuk mahasiswa yang mengalami dampak psikologis akibat *hate comment*. Selain itu, platform digital juga dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menciptakan konten edukasi tentang ujaran kebencian.

Langkah lain yang dapat diambil adalah peningkatan transparansi dari platform media sosial. Pengguna harus diberi informasi yang jelas tentang bagaimana mereka dapat melaporkan komentar negatif dan langkah apa yang akan diambil oleh platform untuk menangani laporan tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban *hate comment*.

Dari sudut pandang hukum, regulasi tentang ujaran kebencian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan

23 Sarumaha, M. S. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV Jejak (Jejak Publisher).

https://books.google.co.id/books?id=zP_gEAAAQBAJ

24 Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>

25 Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>

26 Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017–2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>

27 Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017–2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>

28 Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).²⁹ Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan menegaskan konsekuensi hukum bagi pelaku. Meskipun demikian, efektivitas implementasi regulasi ini masih memerlukan pengawasan ketat, terutama di lingkungan digital yang terus berkembang pesat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah dampak lanjutan dari hate comment dan menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman bagi mahasiswa.

Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh *hate comment*. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga memberdayakan mereka untuk menggunakan media sosial secara lebih positif. Oleh karena itu, kolaborasi antara individu, institusi pendidikan, komunitas, dan *platform* media sosial menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan mendukung.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *hate comment* di media sosial, khususnya *Instagram*, memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan diri mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) stambuk 2021. Dampak tersebut mencakup rasa cemas, stres, rendah diri, dan penurunan motivasi dalam mengekspresikan diri, baik di ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk *hate comment* yang bervariasi, mulai dari penghinaan langsung hingga sindiran halus, semakin memperparah tekanan emosional yang dirasakan oleh mahasiswa.

Selain dampak psikologis, *hate comment* juga memengaruhi hubungan sosial mahasiswa. Banyak responden merasa lebih curiga terhadap orang lain dan cenderung menghindari interaksi sosial setelah menerima komentar negatif. Hal ini menunjukkan bahwa *hate comment* tidak hanya menyerang individu secara langsung tetapi juga menciptakan efek domino yang mengganggu dinamika sosial. Untuk mengatasi dampak ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Edukasi tentang etika bermedia sosial menjadi langkah utama untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap dampak ujaran kebencian. Peningkatan literasi digital juga penting untuk membantu mahasiswa memahami cara merespons *hate comment* secara konstruktif. Dukungan sosial dari teman, keluarga, dan komunitas online dapat membantu korban mengatasi tekanan emosional yang mereka alami. Selain itu, kebijakan perlindungan di media sosial, seperti moderasi komentar otomatis dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku ujaran kebencian, perlu diterapkan secara konsisten. Dengan pendekatan yang holistik, mahasiswa dapat lebih terlindungi dari dampak negatif *hate comment* dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang yang lebih positif dan mendukung. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif dan menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif bagi semua pengguna.

REFERENSI

- Abdillah, R., Ibrahim, A. A., Sirait, N. O. E., Oktavia, N. K., Widyadari, R., Amanda, S. F., & Jansa, S. N. (2023). Studi psikologi siber tentang dampak hate speech bagi pengguna media sosial. *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan)*, 2(11), 3459–3472. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1478>
- Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1(2), 149–160. <https://www.researchgate.net/publication/348296842>
- Ardiansyah, Y. M. (2022). Tindak tutur ilokusi hate speech (ujaran kebencian) netizen dalam kolom komentar media sosial (*Instagram* dan TikTok) pada akun Denise Chariesta. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, 17(2), 1–13. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jp3/article/view/14843>
- Astuti, F. (2019). Perilaku Hate Speech pada Remaja di Media Sosial Instagram. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019). <http://eprints.ums.ac.id/79538/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Beritabeta.com. (2019). Waspada Gangguan Jiwa Akibat Sosial Media, Ada Belasan Jenisnya. <https://beritabeta.com/infosehat/waspada-gangguan-jiwaakibat-sosialmedia-ada-belasanjenisnya>.
- Fakhry, M. C. (2018). Studi Korelasional Mengenai Pengaruh Hate Speech di Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Cyber-Bullying Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3342>
- Febriyani, M. (2018). Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Skripsi.

29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), 1.

- Felita, P. (n.d.). Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, 5(1), 31.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), 1.
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran media sosial dalam memperlambat interaksi antar keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/38118>
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62-70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30-43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Sarumaha, M. S. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?id=zP_gEAAAQBAJ
- Timur, A. J. L. P., Jupriono, D., & Hakim, L. (2021). Etika penggunaan *Instagram* mahasiswa ilmu komunikasi Untag Surabaya dalam bermedia sosial. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 1(1), 1-16. <https://aksiologi.org/index.php/relasi/article/view/129>
- Zulkarnain. (2020). Ujaran kebencian (hate speech) di masyarakat dalam kajian teologi. *Studia Sosia Religia*, 3(1), 70-82. <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7672>